

gas. Daarvoor komen een aantal brandstoffen in aanmerking, waarvan het cokesoven-gas weliswaar de laagste verbrandingswaarde heeft, maar door de groote beschikbare hoeveelheid en het bestaande distributienet de beste kansen heeft. In Limburg en Brabant zijn reeds verschillende gas-tankstations in aanbouw of bestaan plannen voor hun oprichting.
B b V 7

Gasbelangen November 1940

VII. TRANSPORT

Proeve van een verkeerspolentheorie

Angenot, Ir. L. H. J. — Schr. ontwikkelt een mathematische theorie omtrent de in een stedelijke agglomeratie te verwachten verkeersstromen. De theorie wordt getoetst aan de uitkomsten van de verkeerstellingen in den Haag. De theorie kan van belang zijn voor de berekening van de invloed van stadsuitbreidingen op het verkeer in de bestaande stad.

B b VII

De Ingenieur 29 November 1940

Mogelijkheden voor gas als vervangingsbrandstof bij autotractie in het gasverzorgingsgebied van de Staatsmijnen

R. F. — Door de Staatsmijnen is voor haar verzorgingsgebied de mogelijkheid onderzocht voor het transport over grootere afstand gebruik te maken van samengeperst gas. Daarvoor komen een aantal brandstoffen in aanmerking, waarvan het cokesoven-gas weliswaar de laagste verbrandingswaarde heeft, maar door de groote beschikbare hoeveelheid en het bestaande distributienet de beste kansen heeft. In Limburg en Brabant zijn reeds verschillende gas-tankstations in aanbouw of bestaan plannen voor hun oprichting.

B b VII 6

Gasbelangen November 1940

De Redactie van het Repertorium heeft ten gerieve van de lezers een overzicht samengesteld van de tijdschriften, die in het Repertorium verwerkt worden. Enkele van deze tijdschriften, voornamelijk buitenland-sche, bereiken ons in verband met den internationalen toestand niet meer. De Redactie meent, dat het Repertorium daardoor niet al te veel aan betrouwbaarheid heeft ingeboet; een eventueele achterstand zal ongetwijfeld naderhand ingehaald kunnen worden. Wij laten thans het overzicht hieronder volgen.

BUITENLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

- *Accountancy
- *Accountant/The
- *Accountant Student/The
- *Accountants Digest/The
- *Accountants' Magazine/The
- *Annales des Sciences commerciales et économiques
- *Certified Accountants' Journal/The
- *Commerce/Le
- Journal of Accountancy/The
- *Organisation/L'
- *Tijdschrift voor Economie en Sociologie
- Wirtschaftstreuhänder/Der
- Zeitschrift fuer Betriebswirtschaft
- Zeitschrift fuer Handelswissenschaftliche Forschung

NEDERLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN

I. *Tijdschriften op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie, sociale economie en verwante gebieden*

- Economie
- Economisch-Statistische Berichten
- Economist/De

- Financieel Economisch kwartaal-overzicht van de Amsterdamsche Bank
- Financieel Overheidsbeheer
- Gemeentefinanciën, Gemeentebedrijf en Administratie/De
- Kantoor-machinesgids/De
- Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-shuishoudkunde
- Maandblad voor Boekhouden, Accountancy en aanverwante vakken
- Maandblad voor Sociaal Economische Wetenschappen
- Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek
- Mededeelingen van het Nederlandsch Instituut voor Efficiency
- Naamlooze Vennootschap/De
- Nederlandsch Economisch en Staatkundig Tijdschrift
- Nederlandsche Conjunctuur/De
- Organisatie en Efficiency

II. *Tijdschriften van algemeenen aard, welke slechts worden bewerkt voorzover hun inhoud van bedrijfseconomische beteekenis is.*

- *Economisch Weekblad voor Nederlandsch-Indië

*Indische Gids/De
 Ingenieur/De
 *Koloniale Studiën
 Maatschappij-Belangen
 Mensch en Maatschappij
 N.C.R., officieel orgaan van den Nationalen Coöperatieven Raad
 Nederlandsch Fabrikaat
 *Nederlandsch-Indisch Fabrikaat
 *Nederlandsche Werkgever/De
 Tijdschrift voor Economische Geografie
 Tijdschrift voor Geschiedenis
 West-Indische Gids/De
 Zakenwereld/De

III. Vakbladen voor bijzondere bedrijfstakken, welke slechts worden bewerkt voor zoover hun inhoud van algemeen-bedrijfs-economische beteekenis is.

Aannemer/De
 Algemeen Weekblad voor den Middenstand
 Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad/Het
 Bedrijfsauto/De
 Bouwbedrijf en openbare werken
 Bouwen en Streven
 Cartonnagebedrijf/Het
 Centraalblad der Bouwbedrijven
 Grafisch Bedrijf
 Economisch Technisch Tijdschrift
 Eigendomsrecht/Het
 Electrotechniek
 Gasbelangen

Gemeentebestuur
 Gieterij/De
 Goud en Zilver
 Hafabo
 Horecaf
 Hout
 Huiseigendom/Het
 Landbouwkundig Tijdschrift
 *Locale Techniek
 Maandblad voor Vakopleiding
 Mebest (Meer en beter stucadoorswerk)
 Middenstandskrant/De
 Officieel Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Zuivelbond
 Polytechnisch Weekblad
 Publicaties van de Algemeene Nederlandsche Verkeersfederatie
 *Rubber
 Schoen/De
 Spoor- en Tramwegen
 *Suikerbond/De
 Technisch Gemeentebld Bouwstoffen
 Theorie en techniek van het Middenstandsbedrijf
 Tijdschrift voor Posterijen, Telegrafie en Telefonie
 Uitgever/De
 Vakblad voor Nederlandsche Spaarbanken
 Vakblad voor de Waschindustrie
 Verfkroniek/De
 Verzekeringsarchief/Het
 Water
 Weekblad voor Bloembollencultuur
 Winkelier/De
 Ziekenhuiswezen/Het

De met * gemerkte tijdschriften verschijnen voorloopig niet of zijn voorloopig niet te onzer beschikking.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de op 21 December j.l. gehouden zes en veertigste jaarlijksche algemeene vergadering zijn tot lid benoemd de heeren: *J. P. Apers*, Den Bosch; *F. N. Doornbosch Jr.*, Den Haag; *R. Elzinga*, Amsterdam; *J. Groothoff*, Amsterdam; *J. Koster*, Amsterdam; *G. H. Smit Jr.*, Amsterdam; *A. A. J. Smoor*, Den Bosch; *N. de Vries*, Rotterdam, in het bezit van het accountantsdiploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de heer *Z. M. van der Zant*, ec. drs. Eindhoven, in het bezit van het accountantsdiploma van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam.

Het Instituut telt thans 725 leden en 1987 assistenten.

In de vacatures, ontstaan wegens periodieke aftreding van de heeren *C. A. Blazer*, Amsterdam, *J. P. Damme*, Amsterdam en *Kersen J. de Jong*, den Haag, welke niet herkiesbaar waren, werd voorzien door de benoeming van de heeren *H. de Leede*, Wassenaar; *H. Munnik*, Hilversum en *R. W. Starreveld*, Amsterdam.

Tot Voorzitter werd herkozen de heer *J. van Hamersveld*, Amsterdam.

Tot Voorzitter van den Raad van Tucht werd herkozen de heer *Mr. Dr. F. C. van Geer*, Raadsheer in het Gerechtshof te Amsterdam, tot lid van dien Raad werd gekozen de heer *W. A. Hamelberg*, Amsterdam, tot plaatsvervangend lid de heer *C. Th. J. van den Bergh*, Haarlem.